

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 4

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kh.P. Kamilov, D.J.Kahharova, S.Sh.Sheralieva, N.I.Ubaydullaeva, A.Ye.Buriev TO THE ISSUE OF MALIGNANCY OF ORAL LEUKOPLAKIA.....	6
2. Kh.P. Kamilov, A.A. Kadirbaeva, Sh. N. Dadamukhamedov TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS – MODERN APPROACH.....	12
3. Soleeva Sitara Shaxobovna EFFECT OF ROSUVASTATIN AND ITS COMBINATION WITH FENOFIBRIC ACID ON PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN ELDERLY PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTION.....	17
4. Shodiev Ulmas Mustafoevich THE LEVEL OF EXPRESSION OF CD3(2GV6) and CD20(L26) MARKERS IN THE CELLS OF URINARY BLADDER POLYPS AND PAPILLOMA TISSUES.....	25
5. X. A. Rashidova POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	31
6. Jo‘raev Nozim Shamsiddinovich, Sherali Qo‘zievich Hakimov SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE DIAPHYSAL FRACTURES OF THE CARPLES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS METHODS OF TREATMENT.....	36
7. Akilov Khabibulla Ataullevich, Ibadov Raufbek Ravshanovich LABORATORY FEATURES OF COVID-19 ASSOCIATED CARDIOVASCULAR SYNDROME.....	40
8. Latipova Sitara Bakhodirovna REVIEWING CLINICAL AND THERAPEUTIC STUDIES AND TREATMENTS OF ORAL MUCOSA AFTER CHEMOTHERAPY.....	49
9. Djumaev Akmal Ubaidullaevich, Eshbaev Erkin Abdukhalimovich FEATURES OF HISTOCHEMICAL METHODS IN PATHOMORPHOLOGY OF CONGENITAL HEART DISEASES.....	53
10. Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Talipova Y.Sh., Abdukadirova N.M., Husanov A.A., Yuldashev N.P. CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREPARATION OF L-ARGININE AND LEVOCARNITINE IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS.....	59

Shodiev Ulmas Mustafоеvich

Department of the Pathological anatomy and forensic medicine,
Bukhara State Medical Institute
shodiyev.olmas@bk.ru

THE LEVEL OF EXPRESSION OF CD3(2GV6) and CD20(L26) MARKERS IN THE CELLS OF URINARY BLADDER POLYPS AND PAPILOMA TISSUES

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8198498>

ABSTRACT

This article presents data on the expression level of CD3(2GV6) and CD20(L26) markers in bladder polyp and papilloma tissue cells. The CD 3 marker is a surface marker specific for all subpopulations of T lymphocytes. CD 3 is a co-receptor of the T-cell receptor (TCR). Antigen recognition is the main tissue compatibility molecule located on the surface of cells. CD 20 is a protein often expressed on the surface of B-cell lymphocytes. These cells are the main cells of the immune system that protect the body from infections and are on the surface of immature to mature cells of V-cells. Antibody-producing plasma cells are not treated differently. Based on the level of expression of CD 3 and CD 20 markers in bladder polyps and papillomas, the response of the immune system to the cellular or humoral immune system in polyps and papillomas and the differences between them are presented.

Keywords: bladder, polyp, papilloma, CD3 and CD20 marker, B-cell lymphocytes, humoral, co-receptor.

Шодиев Ульмас Мустафоевич

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины,
Бухарский государственный медицинский институт
shodiyev.olmas@bk.ru

УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ МАРКЕРОВ CD3(2GV6) И CD20(L26) В КЛЕТКАХ ПОЛИПОВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ТКАНЯХ ПАПИЛЛОМ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные об уровне экспрессии маркеров CD3(2GV6) и CD20(L26) в клетках ткани полипа мочевого пузыря и папилломы. Маркер CD 3 является поверхностным маркером, специфичным для всех субпопуляций Т-лимфоцитов. CD 3 является корецептором Т-клеточного рецептора (TCR). Распознавание антигена является основной молекулой тканевой совместимости, расположенной на поверхности клеток. CD 20 представляет собой белок, часто экспрессируемый на поверхности В-клеточных лимфоцитов. Эти клетки являются основными клетками иммунной системы, которые защищают организм от инфекций и находятся на поверхности от незрелых до зрелых клеток В-клеток. На основании уровня экспрессии маркеров CD 3 и CD 20 в полипах и папилломах мочевого пузыря представлены

ответы иммунной системы на клеточный или гуморальный иммунитет в полипах и папилломах и различия между ними.

Ключевые слова: мочевого пузырь, полип, папиллома, маркер CD3 и CD20, В-клеточных лимфоциты, гуморальный, корецептор.

Шодиев Ўлмас Мустафоевич

Патологик анатомия ва суд тиббиёти кафедраси,

Бухоро давлат тиббиёт институти

shodiyev.olmas@bk.ru

СИЙДИК ПУФАГИ ПОЛИП ВА ПАПИЛЛОМАСИ ТЎҚИМАЛАРИ ХУЖАЙРАЛАРИДА CD3(2GV6) И CD20(L26) МАРКЕРЛАРИНИНГ ЭКСПРЕССИЯЛАНИШ ДАРАЖАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сийдик пуфаги полип ва папилломаси тўқималари хужайраларида CD3(2GV6) и CD20(L26) маркерларининг экспрессияланиш даражаси ҳақида маълумотлар келтирилган. CD 3 маркери Т лимфоцитларнинг барча субпопуляцияси учун специфик бўлган юза маркери ҳисобланади. CD 3 Т –хужайрали рецепторнинг(TCR) корецептори ҳисобланади. Хужайралар юзасида жойлашган тўқималарни мослиги таминловчи асосий молекулалар антигени танувчи ҳисобланади. CD 20 кўпинча В –хужайрали лимфоцитларнинг юзасида экспрессияланувчи оксил ҳисобланади. Бу хужайралар организмни инфекциялардан ҳимояловчи иммун системасининг асосий хужайралари бўлиб В- хужайраларинг еилмаган хужайраларидан то етук етилган хужайралари юзасида бўлади. Фарқли равишта антитела ишлаб чиқарувчи плазма хужайралрига учрамайди. Сийдик пуфаги полип ва папилломасида CD 3 ва CD 20 маркерларининг экспрессияланиш даражасига қараб полип ва папилломаларда иммун системанинг хужайравий ёки гуморал иммун системаси билан жавоби ва улар ўртасидаги солиштирилгандаги фарқлар келтирилган.

Калит сўзлар: сийдик пуфаги, полип, папиллома, CD3 ва CD20 маркер, В –хужайрали лимфоцитлар, гуморал, корецептор.

Introduction.

The CD 3 marker is a surface marker specific for all subpopulations of T lymphocytes. CD 3 is the co-receptor of the T-cell receptor (TCR). CD 20 is a protein often expressed on the surface of V-cell lymphocytes. These cells are the main cells of the immune system that protect the body from infections and are on the surface of immature to mature cells of B-cells. Antibody-producing plasma cells are not treated differently. Immunohistochemical expression level of CD3 and CD20 markers and inflammatory coefficient of cells involved in cellular and humoral immunity in the tissues of polyps and papillomas, which are benign tumors of the bladder, were determined by percentage.

The purpose of the study. Taking into account the above discussions, the aim of this study was to evaluate the expression level of CD3 and CD20 markers and the inflammatory coefficient of cells involved in cellular and humoral immunity in the tissues of polyps and papillomas, benign tumors of the bladder.

Research materials and methods. For the immunohistochemical study of bladder polyp and papilloma benign tumors, histological preparations prepared from 6 polyps and 8 papilloma tumors were first deparaffinized, dehydrated, demasked, and the expression level of antigens responsible for proliferation in their cells was performed in a specialized and automated system, i.e. Ventana Benchmark XT, Roche, Switzerland. Polyp was examined in samples 18114/19 i18112/19 and papilloma in samples 2213/15 i 2217 using an antibody that immunologically detects CD3 and CD20 antigens. In both processes, the level of expression of this antigen in different areas of tissue structures G.G. It was calculated using a computer-programmed polyautomatic method of autocorrelation and evaluated in percentages.

Research results.

A micropreparation stained with immunohistochemical CD3 and CD20 markers of T and B lymphocytes was counted at 40x with a large lens of a binocular microscope. Initially G. G. The number of T and B lymphocytes stained with markers in 20 morphometric cells in one field of view was calculated with the help of a comparison grid, the average arithmetic index was calculated from the sum of the results, and the inflammation coefficient was determined in percent (%). More detailed information is provided in (Table 1).

Table 1.

Calculation of the number of cells showing inflammation in the "polyp" and "papilloma" groups.

	"Polyp" (sample 18112/19)	"Papilloma" (sample 2213/15)
CD20	15/20x100=75%	3/20*100=15%
CD3	42/20*100= 210%	13/20*100= 65%

As shown in this table, it can be seen that the CD20 marker, that is, B-lymphocytes, is highly infiltrated in the polyp tissue, which is 75%, while this marker is significantly less expressed in the papilloma tissue, which is only 15%. When it is analyzed functionally, it can be said that the infiltration of cells responsible for humoral immunity, i.e. B-lymphocyte, is significantly predominant in polyp tissue compared to papilloma.

When studying the level of infiltration of the CD3 marker, that is, T-lymphocytes in the tissue of polyps and papillomas, which are safe tumors of the urinary bladder, it was found that in the polyp tissue, the CD3 marker was infiltrated up to 210%, while in the papilloma tissue it was only 65%, which is 3 times higher than in the polyp. showed its lack. When we analyze this case, we can see that a significant amount of cellular immune cell infiltration is observed in the polyp tissue. These immunohistochemical changes can also be seen in the following photomicrographs (Figure 1, Figure 2, Figure 3, Figure 4).

CD20 marker expression of bladder polyp (sample 18112/19)

Figure 1. B-lymphocyte staining. The inflammation coefficient is equal to 75%. Size. X40.

Expression of the CD20 marker in bladder papilloma (sample 2213/15)

Figure 2. B-lymphocyte staining. The inflammation coefficient is equal to 15%. Size. X40.

Expression of the CD 3 marker of bladder polyps (sample 18112/19)

Figure 3. T-lymphocyte staining. The inflammation coefficient is equal to 21%. Size. X40

Expression of the CD 3 marker of bladder papilloma (sample 2213/15)

Figure 4. T-lymphocyte staining. The inflammation coefficient is equal to 65%. Size. X40.

Summary

1. In this study, it was found that the expression percentage of T- and B-lymphocytes in polyp tissue is significantly higher than in papilloma.

2. B-lymphocytes were 5 times more abundant in polyp compared to papilloma. When it is analyzed functionally, it can be said that the infiltration of cells responsible for humoral immunity, i.e. B-lymphocyte, is significantly predominant in polyp tissue compared to papilloma.

3. 4 times more T-lymphocyte is observed in polyp compared to papilloma. When we analyze this case, we can see that a significant amount of cellular immune cell infiltration is observed in the polyp tissue.

References.

1. Volchenko N.N., Frank G.A. A complex of morphological and prognostic factors in breast cancer: A guide for doctors. - M., 2000.
2. Immunohistochemical methods: a guide. Translation from English. ed. G.A. Frank and P.G. Malkova // M., 2011, - 224 p.
3. Pozharissky K.M., Leenman E.N. Significance of immunohistochemical methods for determining the nature of treatment and prognosis of tumor diseases Arkh. patol., 2000; (5): 3–11. Schmitt C.A., Love S.W. Apoptosis and therapy. G. Path., 1999; 187: pp.127–37.
4. Viale G., Regan M.M., Mastropasqua M.G. et al. Predictive value of tumor Ki-67 expression in two randomized trials of adjuvant chemoendocrine therapy for node-negative breast cancer // J. Natl Cancer Inst. 2009. Vol. 100 (3). P. 207–212.
5. WHO Classification of Tumors of the Braest. WHO, Lyon, 2012.
6. Yerushalmi R., Woods R., Ravdin P.M., et al. Ki-67 in breast cancer: prognostic and predictive potential // Lancet Oncol. 2010. Vol. 11 (2). pp. 174–183.
7. Shodiev O'lmas Mustafoevich, Expression level of anti-apoptotic protein Bcl-2 in bladder papillomas(2022/8/13).Web of Scientist: International Scientific research Journal. № 3(8) pp. 297-305

8. Shodiev O'lmas Mustafievich, Khaidarova Nargiza Akhtamovana (2022/6/19) EPITELIAL SAFE TUMORS OF BLADDER RATE, TYPES AND CAUSES. Web of Scientist: International Scientific research Journal. .№ 3(6) pp.905-912

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000